

Cabo Verde: da Diglossia à Construção do Bilinguismo

Cabo Verde: from diglossia to building bilingualism

Manuel Veiga¹

Universidade de Cabo Verde, Cabo Verde
manuel.veiga@docente.unicv.edu.cv

Abstract: In this paper, I intend to address the topics of diglossia and bilingualism in a simple although incisively way, focusing on (1) the formation of the Cape Verdean Creole (CVC) from the 15th to the 17th century, (2) the empowerment and the consolidation of the CVC structure in the 17th and 18th centuries and the opposition to the ‘language of the land’ and its defense in the 19th century and in the first half of the 20th century, (3) the process of structuring a bilingualism yet with some hesitation after 1975, and (4) the challenges of establishing an actual social bilingualism within a context of several dialectal varieties and the coexistence of the first and the second languages.

Keywords: Cape Verdean Creole; diglossia; bilingualism.

Resumo: Neste texto, pretendo fazer um sobrevoo rápido mas incisivo sobre: 1) a formação do crioulo caboverdiano (CCV) do século XV ao século XVII; 2) a autonomização e a consolidação da sua estrutura nos séculos XVII e XVIII; a contestação e a defesa da língua da terra no século XIX e na primeira metade do século XX; 3) o processo de construção de um bilinguismo ainda hesitante, a partir de 1975; 4) os desafios de afirmação

¹ Comunicação apresentada no Seminário de Línguas em Contacto realizado na Universidade de Cabo Verde, na Praia, e que contou com a organização da Universidade de São Paulo, da Universidade de Lisboa e da Universidade de Cabo Verde em Junho de 2014.

de um bilinguismo social efectivo, em um contexto de variantes dialectais e de convivência quotidiana entre a língua primeira e a língua segunda.

Palavras-chave: Crioulo caboverdiano; diglossia; bilinguismo.

1 Formação do Crioulo Caboverdiano (séc. XV - XVII)

O crioulo e a crioulidade nasceram a partir de uma aventura dramática e de um confronto dolorido entre seres humanos possuidores de línguas e de culturas com estatuto social diferente. Felizmente, esse confronto, hediondo a todos os títulos, porque marcado com o selo da escravatura, acabaria por fecundar o nascimento de um mundo novo, um mundo crioulo desde a origem, no campo antropológico, em geral, e no aspecto linguístico, em particular.

Hoje, o mundo caboverdiano² é, assumida e orgulhosamente, mestiço. Pode-se perguntar: do ponto de vista da língua, como é que nasceu esse mundo mestiço?

O crioulo caboverdiano não foi e não é nem uma dádiva, nem um empréstimo, nem uma mercadoria comprada. Ele é o resultado de uma recriação, a partir do material lexical proveniente sobretudo de Portugal³, do sistema gramatical basicamente africano e da reconstrução semântica local, isto é, caboverdiana.

Na formação do CCV, pois, não se pode descurar nem o material lexical português, que está no seu **background**, nem o sistema gramatical das línguas étnicas originárias que organizaram e funcionalizaram esse material, nem a sabedoria local imprimida na semântica desse material.

No laboratório da ilha de Santiago, primeiro, e das outras ilhas depois, já desde o dealbar da hora zero, em 1460/62, até ao declinar do século XVII, os elementos linguísticos em presença se caracterizavam por um babel em que nenhuma das partes tinha a força suficiente para impor, integral e

²Por decisão do autor e neste particular, o texto não segue o Acordo Ortográfico de 1990.

³Esta ideia foi cunhada pelo linguista alemão, Jürgen Lang, nos anos 80 do sec. XX, no decorrer de uma conferência na Cidade da Praia. Segundo o autor, ao material linguístico, massivamente proveniente de Portugal, os caboverdianos insuflaram uma alma nova.

exclusivamente, as suas normas, o seu sistema, a sua fonética, a sua morfologia, a sua sintaxe e a sua semântica.

Foi o nível zero das línguas em contacto, no chão da ilha de Santiago, primeiro, e, logo depois, nos rincões da ilha do vulcão. Nessa fase inicial, não havia, para os negros estantes ou flutuantes, nenhuma identidade linguística social, como também não havia ainda nenhuma identidade nem cultural e nem antropológica comunitária. Havia, sim, mais bocados de história, pedaços de cultura e manifestações idiolectais do que uma comunidade antropológica e linguística coesa.

A premência de comunicação, numa situação limite de convivência humana; o número expressivo de negros, face à exiguidade da presença de colonos brancos (Carreira 1972: 287); a pobreza repentina do branco, derivada dos ataques de piratas e da mudança de rota escravocrática a partir da 1ª década de 1700 (Carreira 1972: 345-347); a rebeldia e os ataques dos escravos fujões; a condição de escravatura a que os negros estavam submetidos e a outorga de cartas de alforria, por conveniência. Tudo isto terá ditado a tolerância necessária para a criação de um outro mundo que não era indiferente às partes, mas também que não se confundia, inteiramente, com nenhuma delas.

A crioulidade é o resultado dessa tolerância, dessa “brassage” de mundos, de línguas e de culturas, num laboratório que, apesar das agruras do tempo e das ideologias retrógradas de então, fecundou a emergência de um novo mundo, na fonética e morfologia do dizer, na sintaxe e semântica do ser.

Nós, os descendentes dos escravos negros e dos colonos brancos, fomos e temos sido os sujeitos, os actores, os construtores, mas também os destinatários de um mundo cujos contornos começaram a ficar mais visíveis a partir do século XVII.

Diz o historiador António Carreira (1982: 53) que a 100 anos do achamento e povoamento da ilha de Santiago começou a emergir um proto-crioulo. Trata-se de uma expressão com uma estrutura ainda pouco complexa e pouco diversificada, como aliás são as características de um proto-crioulo. Porém, o mesmo já continha contornos de uma diferenciação linguística, a caminho de uma autonomização que será reforçada e consolidada de então para cá.

Durante o lapso de tempo que cobre a formação desse proto-crioulo, isto é, da primeira metade do século XV à primeira metade do século XVI, o caminho percorrido não era nem de glotofagia, nem de diglossia, nem de bilinguismo ou multilinguismo sociais. Dominados e dominadores tinham a necessidade de comunicação; ambos tiveram que dar provas de tolerância linguística. Foi o primeiro contacto de línguas no laboratório da Cidade de Ribeira Grande de Santiago. Foi também a primeira experiência de globalização entre África e

Europa de que resultaria a criouldade, não só linguística como antropológica também.

Note-se que os laboratórios da formação e estruturação do CCV no século XV e XVI foram, única e exclusivamente, as ilhas de Santiago e do Fogo. O Maio e as ilhas do Norte, com a exceção de S. Vicente e do Sal, entram na *azágua* da criouldade a partir do século XVII. A ilha de S. Vicente só entraria na família das ilhas habitadas, no final do século XVIII, mais precisamente, a partir de 1781, segundo Pereira (2005: 253); e durante a primeira metade do século XIX, segundo Silva António (2004: 88).

Se podemos considerar Santiago e Fogo como os laboratórios do crioulo-tronco, as outras ilhas são ramificações dessas duas primeiras ilhas. A distância de séculos entre o *crioulo-tronco* e o *crioulo-ramos*; os elementos antropológicos e linguísticos que entraram na formação de cada uma das duas expressões do crioulo; as contingências de cada rincão do crioulo, nomeadamente o isolamento a que as ilhas estavam votadas, explicam, em grande parte, o caleidoscópio das variantes e das variedades que são uma riqueza e um sinal de fecundidade e de diversidade linguísticas.

O século XVII foi expressivo em termos de emigração do *crioulo-tronco* para as outras ilhas e que abriria espaço para o surgimento de uma diversidade linguística específica mas não indiferente à matriz ou às matrizes originárias. Foi ainda nesse século que o proto-crioulo passaria a ser língua materna, na boca dos mestiços, e o seu estatuto ascenderia ao de crioulo.

2 Autonomização e Consolidação do CCV nos séculos XVII e XVIII; Contestação e Defesa no século XIX e 1^a Metade do séc. XX

Se a formação do CCV dá-se nos séculos XV e XVI, a sua autonomização se processou, se reforçou e se diversificou de então para cá. Porém, segundo Ferreira (1973: 127-31), é a partir do século XIX, com o surgimento do Seminário-Liceu de S. Nicolau em 1886, que se inicia a confrontação entre os detractores e os defensores do CCV (Ferreira: 1973). Já na segunda metade do século XX, com a Independência do País, ocorrida em 1975, dá-se início a um projecto de construção do bilinguismo, embora hesitante ainda.

Presumimos que os séculos XVII e XVIII foram os da consolidação das estruturas porque, a partir do momento em que o CCV passou a ser língua materna dos mestiços, é normal que o seu uso aumentasse consideravelmente e, com esse aumento, os domínios de emprego não só se consolidariam, como

também ficariam mais diversificados. Com essa dinâmica, forçosamente as estruturas começaram a autonomizar-se e a consolidar-se.

Aliás, é no final do século XVIII que encontramos a primeira grande preocupação de puristas da língua portuguesa e defensores do Império colonial, relativamente à pujança do CCV. Com efeito, em 1784, um escritor que se identificava como Anónimo (Carreira 1985: 27), e que, seguramente, era uma personalidade importante (talvez um bispo) que mantinha relacionamento estreito com o rei de Portugal, a ponto de o exortar, em carta, no sentido de tomar as medidas que se impunham porque “...até mesmo os brancos são pouco civilizados, de sorte que são bem raros os que sabem falar a língua portuguesa com perfeição, e só vão seguindo o estilo do falar da terra que é uma corruptela tão rústica que se não pode escrever...”.

A contestação prossegue no século XIX e na 1ª metade do século XX. Vozes como António Pusich, José Conrado Carlos de Chelmich, Francisco Adolfo de Varnhagen, José Joaquim Lopes de Lima (Ferreira 1973: 127-133) lançam fortes anátemas contra o CCV que, para eles, representava uma grande ameaça para o português. Pelo facto de o CCV exhibir uma fonética e uma morfologia diferentes do modelo português, consideravam-no como uma algarviada, sem regras, nem normas, e que, apesar de tudo, fazia uma grande concorrência ao português que, para eles, era a única língua de civilização existente em Cabo Verde.

Mais tarde, já na 1ª metade do século XX, António José do Nascimento Moura (no Congresso de Antropologia Colonial de 1934) insurge-se contra os metropolitanos que, apesar do crioulo ser proibido nos liceus, “[...] animam este uso aprendendo o crioulo logo que chegam da Europa, usando-o no trato doméstico e educando os seus filhos a falarem-no, quase com a exclusão do português”. Continuando, dizia que “[...] o crioulo... não favorece a unidade do Império” (Ferreira, 1973: 131).

Alguns anos mais tarde (1937), o intelectual Augusto Miranda, citado por Adriana de Carvalho na sua tese de Doutoramento (2011: 396) defende que o crioulo deve continuar a ser proibido e prossegue: “[...] O português é um idioma de progresso e expansão, ao passo que o crioulo é um dialeto de estreito ambiente... o crioulo é uma enxada rudimentar e o português é uma charrua aperfeiçoada”. É por isso que deve continuar a ser proibido, conclui.

Face aos ataques e anátemas dirigidos ao CCV, surgiram vozes a defendê-lo, já desde o século XIX.

A voz mais autorizada e mais conseqüente no sec. XIX é a de António de Paula Brito. O mesmo, para demonstrar que o CCV tinha regras e tinha gramática, publicou, em 1888, “Apontamentos para a Gramática do Crioulo

que se Fala na Ilha de Santiago de Cabo Verde”. Costumo dizer que esse trabalho é fundador da gramática e do alfabeto do CCV.

Mais perto de nós, isto é em 1902, o Cónego Manuel da Costa Teixeira, um outro defensor da valorização do CCV, publica uma cartilha bilingue em crioulo e em português (Ferreira 1973). E se o fez, é porque reconhecia o valor do CCV.

Nos anos 20 do século XX é Napoleão Fernandes quem começa a escrever o seu *Léxico do Dialecto Crioulo de Cabo Verde*, uma obra que levou cerca de 20 anos a escrever e que viria a ser publicada, postumamente, em 1991, pela filha, Ivone Fernandes. É um trabalho que apesar de ser ainda limitado, constitui uma iniciativa cívica relevante, uma obra fundadora do dicionário do CCV.

Já nos anos 30 do mesmo século surgem dois grandes defensores do CCV: Pedro Cardoso e Eugénio Tavares. O primeiro, através do seu *Folclore Caboverdiano* (Cardoso 1933), onde publica “Noções Elementares de Gramática” (entenda-se do CCV) e, ainda em conferências, como a de 1933, pronunciada no Teatro Virgínia Vitorino, actual cinema da Praia, insurgindo-se contra os “ilustres pedagogos” que apodavam o CCV de “... trambolho... e que se a mais não se atrevem era porque as pedras das calçadas podiam levantar-se”.

O segundo, Eugénio Tavares, quer através das suas produções poéticas em crioulo, coligidas no livro *Mornas – Cantigas Crioulas* (1932); quer através de artigos publicados no jornal *O Manduco* (o número 11, por exemplo, de 1924), onde defende que, se pensamos e comunicamos o nosso pensamento em crioulo, é porque estabelecemos com o nosso interlocutor alguma regras e princípios. Conclui dizendo: “... E se não me ilude a minha incompetência, [isto] é que constitui a gramática».

Na 2^a metade do século XX surgem dois trabalhos descritivos da realidade linguística do CCV, ambos de importância relevante por se tratarem dos primeiros trabalhos de cunho académico: *O Dialecto Crioulo* de Baltasar Lopes da Silva em 1957; e *Cabo Verde – Contribuição para o Estudo do Dialecto Falado no seu Arquipélago*, de Maria Dulce de Oliveira Almada, 1961.

Note-se que ainda nessa altura, o crioulo era, indevidamente, tratado por dialeto do português.

Outra constatação é que na mesma época, escritores e compositores vários publicaram ou difundiram trabalhos em CCV, o que, sem dúvida, tem contribuído para uma cada vez maior afirmação da língua que melhor os identificava. Passemos ao processo de construção de bilinguismo.

3 Construção de um Bilinguismo ainda hesitante

A afirmação do CCV ganha pontos com a Independência de Cabo Verde. Digo que ganhou pontos porque foi a partir de então que começou a fazer escola que o CCV não era dialeto do português, mas tinha os seus próprios dialetos. Foi nessa altura ainda que ele passou a ter o estatuto de língua materna, o que já era um avanço considerável.

Em 1979 realizou-se o 1º Colóquio Linguístico sobre o CCV de onde, para além de uma proposta de alfabeto, de base fonético-fonológica, surgem várias recomendações sobre o ensino e aprendizagem da língua materna, sobre o bilinguismo e as línguas em contacto, sobre o papel do escritor na afirmação e desenvolvimento da língua materna.

Estando nós num simpósio sobre “Línguas em Contacto”, devo dizer que já no colóquio de 1979 a problemática das línguas em contacto foi objeto de uma moção onde, entre outros pontos, se recomendava: “ a) Que a todos os níveis se atribuam às duas línguas as funções que realmente devem desempenhar; b) Que se dê ao Crioulo um lugar privilegiado como meio de comunicação social; c) Que se definam as situações em que o português continuará a ser usado como língua oficial [...]”.

As conclusões do colóquio de 1979 tiveram apenas a força de proposta, sem nenhuma ratificação governamental. Porém, o alfabeto proposto começou a ser utilizado por vários sujeitos, apesar de críticas virulentas por parte de outros sujeitos. O próprio Departamento das Tradições Oraís do Ministério da Educação e Cultura passou a fazer a transcrição das recolhas no alfabeto de 1979. Nesse mesmo alfabeto foi publicado o romance *Odju d’Agu* (Veiga 1987), um ensaio gramatical intitulado *Diskrison Strutural di Língua Kabuverdianu* (Veiga 1982); vários livros de poesia, um ensaio com o título de *Natal y Kontus*, o 1º volume de *Na Bóka di Noti*, de T.V. da Silva e vários outros livros sobre a tradição oral do mesmo autor e de outros autores foram dados à estampa com base no alfabeto de 1979.

Uma outra iniciativa importante, nessa altura, foi a introdução de uma disciplina no então Curso de Formação de Professores do Ensino Secundário com o nome de “Strutura di Kriolu”. O alfabeto utilizado nesse curso era o de 1979.

Durante 10 anos reinou o alfabeto de 1979, no meio de críticas de uns e de defesa e utilização, por parte de outros.

Em 1989, num Fórum de Alfabetização Bilingue, chegou-se à conclusão que o alfabeto de 1979, por estar muito afastado das práticas de escrita com incidência no alfabeto de base portuguesa, praticada em Cabo Verde, deveria ser refundado. A partir nas conclusões de uma Comissão Consultiva criada

para efeito de parecer, e do trabalho do Grupo de Padronização sobre as bases de um novo sistema de escrita, o alfabeto de 1979 viria a ceder lugar ao Alfabeto Unificado para a Escrita do Caboverdiano, o ALUPEC, proposto por esse Grupo em 1994, e que viria ser aprovado, a título experimental, em 1998. Esse alfabeto mereceu e merece ainda várias críticas, mas foi o único sistema coeso e abrangente existente que, para além de ser utilizado em Cabo Verde, ganhou credibilidade junto de várias academias em Portugal, nos EUA e na Alemanha. Por isso, em Março de 2009, após uma avaliação de um grupo interdisciplinar, criado para o efeito, acabou por ser institucionalizado “Alfabeto Caboverdiano”, pelo Decreto-Lei número 8/ 2009, de 16 de Março.

No processo de construção do bilinguismo, no período pós-independência, para além da aprovação experimental do ALUPEC, em 1998; da sua institucionalização em 2009, foram ainda aprovadas as “Linhas Estratégicas para Afirmação e Valorização da Língua Caboverdiana, através da Resolução nº 48/2005, de 14 de Novembro. Foi aprovado, ainda, o Decreto-Legislativo 2/2010, de 7 de Maio, sobre o sistema Educativo. O mesmo estipula que se deve “... valorizar a língua materna caboverdiana, como manifestação privilegiada de cultura”.

Porém, é sobretudo através do artigo 9º da Constituição de 1999 e 2010 que a valorização do CCV ganha maior expressão quando se diz no ponto 2 “O Estado promove as condições para a oficialização da língua materna cabo-verdiana, em paridade com a língua portuguesa”. E no ponto 3: “Todos os cidadãos nacionais têm o dever de conhecer as línguas oficiais e o direito de usá-las”.

A Constituição abriu as portas para a oficialização do CCV e, com esta determinação, a construção do bilinguismo parece ter ganho uma perspectiva irreversível.

4 Desafios de Afirmação de um Bilinguismo Efetivo num Contexto de Variantes do CCV e de Convivência Quotidiana entre a L1 e a L2

Um real bilinguismo pressupõe o uso, com estatuto equiparado, do CCV e do português em todas as situações formais e informais de comunicação, particularmente no ensino, na investigação, na administração, na comunicação social, na justiça, nos atos religiosos, etc.

Sabemos que o português preenche satisfatoriamente o domínio formal. Porém, no informal, o seu uso é limitado. Quanto ao CCV, o domínio informal está bem coberto, residindo o problema com o domínio formal.

Num real bilinguismo, temos que poder preencher, satisfatoriamente, os dois domínios. Isto significa que tanto o CCV como o português, em Cabo Verde, estão num processo de bilinguismo em construção. A massificação de um ensino rigoroso e com metodologia adequada para a L1, aplicada ao CCV, e de L2, aplicada ao português, é o caminho mais adequado.

No concernente ao CCV, põe-se, ainda, o problema das variantes. Como ensinar num contexto de variantes e de variedades, sem ir contra a diversidade linguística?

A perspectiva que me parece mais aconselhável é a de ter em conta que, no nosso atlas, há duas zonas linguísticas bem distintas: o Eixo Norte, à volta de S. Vicente que possui uma variedade inter-regional; e o Eixo Sul, à volta de Santiago que também possui uma variedade inter-regional, na respectiva zona.

Propõe-se que no Norte o ensino parta da variante local de cada ilha, fazendo depois a ponte com a variedade de S. Vicente. No Sul, parte-se da variante local e faz-se a ponte com a variedade de Santiago.

A médio prazo, podemos ter a padronização focalizada em cada uma das duas variedades e enriquecida com as particularidades pertinentes e representativas das variantes locais, em cada zona. Esta estratégia poderá, eventualmente, desembocar na consagração de duas línguas crioulas. A longo prazo, porém, com a mobilidade social cada vez mais expressiva, entre o Norte e o Sul, através da comunicação social; com a globalização do mercado económico, cultural e científico; com o casamento e o associativismo entre as ilhas poderá, possivelmente, dar lugar a uma padronização Norte/Sul e Sul/Norte, favorecendo a emergência de uma única língua crioula, mais rica e mais plural.

A língua de consenso que vai emergir desse processo inter e intradialetal será uma expressão rica e diversificada porque cozinhada e apurada a partir de uma diversidade linguística orientada.

Essa metodologia permitirá estudar apenas duas variantes em cada ilha. Isto, do ponto de vista económico e pedagógico, é um grande ganho; do ponto de vista social representa o respeito escrupuloso pela diversidade linguística.

Trata-se de uma perspectiva de padronização possível, num contexto de variantes e de variedades. Se a mesma não merecer o consenso desejável, há que perspectivar uma outra estratégia, com o objetivo de construir um real bilinguismo social, no estreito respeito pela diversidade cultural e linguística. A estratégia de orientar a padronização à volta de uma única variante, não me parece a mais adequada, embora pudesse ser menos custosa. A estratégia do Eixo Norte e do Eixo Sul, à volta das variedades de maior peso linguístico

e sociolinguístico é mais custosa, porém mais democrática. E se o crioulo é o elemento mais forte da nossa identidade, há que pagar o justo preço da sua afirmação e valorização. Fugir a esse desafio é adiar o reconhecimento e a assunção da nossa própria identidade, como povo e como nação.

A terminar, queria deixar bem “vincado” que as variantes não são um empecilho para a construção do bilinguismo. Elas são uma riqueza que devemos encontrar a melhor maneira de capitalizar. Não vai ser tarefa simples. É por isso que é um desafio.

Quanto aos que defendem que o ensino do CCV vai sufocar o português, apenas queria dizer-lhes: se durante cerca de 500 anos o crioulo oral conviveu com o português, sem o sufocar, não será o convívio com o crioulo escrito que o vai sufocar. Até porque o crioulo escrito é menos presente no quotidiano do nosso povo que o crioulo oral.

As duas línguas, em Cabo Verde, já fazem parte, por direito próprio, da nossa idiossincrasia e do nosso património cultural. A Nação é convocada a preservá-las e a valorizá-las. E se isto acontecer, a diversidade linguística ficará reforçada na nossa terra, a comunicação ficará mais “empoderada”, e Cabo Verde entrará no clube dos países que souberam tirar o melhor proveito possível das suas línguas em contacto.

Referências

Brito, António d’Paula. 1967. Apontamentos para a Gramática que se Fala na Ilha de Santiago de Cabo Verde. In Morais-Barbosa, Jorge (org.) *Crioulos*, 329-404. Lisboa: Academia Internacional da Cultura Portuguesa. Reedição de artigos do Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa (1880-1888).

Cardoso, Pedro. 1933. *Folclore Caboverdiano*. Porto: Marânus. Reeditado em 1983 pela Edição Solidariedade Caboverdiana de Paris.

Carreira, António. 1985. *Notícias Corográficas e Chronológicas do Bispado de Cabo Verde*. Praia: ICL.

Carreira, António. 1982. *O Crioulo de Cabo Verde, surto e expansão*. Lisboa: EUROPAM.

Carreira, António. 1972. *Cabo Verde: Formação e Extinção de uma Sociedade Escravocrata (1460-1878)*, 24. Centro de Estudos da Guiné Português.

Carvalho, Maria Adriana Sousa. 2011. *O Liceu em Cabo Verde, um Imperativo de Cidadania (1917-1975)*. Praia: Edições Uni-CV.

Ferreira, Manuel. 1973. *Aventura Crioula*. Lisboa: Plátano.

Pereira, Daniel. 2005. *Estudos da História de Cabo Verde*. Praia: Alfa Comunicações.

Silva, António Correia. 2004. *Cabo Verde: Combates pela História*. Praia: Spleen Edições.

Silva, Tomé Varela. 1987. *Na Bóka Noti*. Praia: ICL.

Veiga, Manuel. 1987 (2009). *Odju d'Agu*. Praia: ICL e Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro.

Veiga, Manuel. 1982. *Diskrison Strutural di Língua kabuverdianu*. Praia/Lisboa: ICL e Plátano.

Recebido: 01/02/2015

Aprovado: 31/07/2015
